

TIBBIY TASVIRLARNI YARATISH USULLARI VA ALGORITMLARIDAGI YUTUQLAR

**Noiba Nomozova
Zayniddin qizi.**

**Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni
rivojlantirish ilmiy- tadqiqot instetuti.
"informatikaning nazariy asoslari".**

Annotatsiya

Ushbu maqola rentgen, MRI, KT va ultratovush kabi turli xil tasvirlash usullarida qo'llanilishiga e'tibor qaratib, tibbiy tasvirlarni yaratishda ishlatiladigan usullar va algoritmlardagi so'nggi yutuqlarni o'rganadi. Tibbiy ko'rish, shuningdek, anormalliklarni aniqlashga imkon berish uchun normal anatomiya va fiziologiya ma'lumotlar bazasini yaratadi. Tibbiy sabablarga ko'ra olib tashlangan organlar va to'qimalarni tasvirlash mumkin bo'lsa-da, bunday muolajalar odatda tibbiy tasvir o'rniga patologiyaning bir qismi hisoblanadi.

Kalit so'zlar:

Tibbiy tasvirlar, To'lqinli o'zgarish, iterativ rekonstruksiya, Artefaktni tuzatish, neyron tarmoqlari.

Tibbiy tasvirlash texnologiyalari inson tanasining batafsil vizualizatsiyasini taqdim etish orqali sog'liqni saqlash sohasida inqilob qildi. Ushbu tasvirlar aniq tashxis qo'yish, davolashni rejalashtirish va kasallikning rivojlanishini kuzatish uchun zarurdir. O'tgan yillar davomida yuqori sifatli tibbiy tasvirlarni yaratish usullari va algoritmlarini ishlab chiqishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Ushbu maqolada biz tibbiy tasvirning landshaftini shakllantirgan asosiy texnika va yutuqlarni ko'rib chiqamiz.

Usullar va algoritmlar:

1. Tibbiy tasvirni chuqur o'rganish:

- Chuqur o'rganish usullari, xususan konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) turli tibbiy tasvirlash vazifalarida ajoyib muvaffaqiyatlar ko'rsatdi. CNN tasvirlarni segmentatsiyalash, tasniflash va rekonstruksiya qilish kabi vazifalarni bajarish imkonini beruvchi xom tasvir ma'lumotlaridan xususiyatlarni avtomatik ravishda o'rganishi mumkin.

- Generativ raqib tarmoqlari (GAN) sintetik MRI tasvirlari yoki mavjud tasvirlarning ruxsatini oshirish kabi haqiqiy tibbiy tasvirlarni yaratish uchun ishlatilgan.

Chuqur o'rganish usullari, ayniqsa konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) ko'plab tibbiy tasvirlash dasturlarida sezilarli muvaffaqiyatlarni namoyish etdi. CNN avtonom ravishda xom tasvir ma'lumotlaridan xususiyatlarni ajratib olishi mumkin, bu

ularga tasvirni segmentatsiyalash, tasniflash va qayta qurish kabi vazifalarni bajarish imkonini beradi. Xuddi shunday, generativ raqib tarmoqlari (GAN) asl tibbiy tasvirlarni yaratishda, jumladan, sintetik MRI tasvirlarini yaratishda va mavjud tasvirlarni yaxshilashda yordam topdi.

2. Tasvirni qayta tiklash algoritmlari:

- Kompyuter tomografiyasi kabi usullarda radiatsiya ta'sirini kamaytirish bilan birga tasvir sifatini yaxshilash uchun takroriy qayta qurish algoritmlari ishlab chiqilgan.

- Modelga asoslangan iterativ rekonstruksiya usullari siyrak ma'lumotlardan yuqori sifatli tasvirlarni qayta tiklash uchun tasvirlash tizimi va asosiy anatomiya haqidagi oldingi bilimlarni o'z ichiga oladi.

Kompyuter tomografiyasida tasvir sifatini yaxshilash va radiatsiya ta'sirini kamaytirish uchun iterativ rekonstruksiya algoritmlari qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar, xususan, modelga asoslangan iterativ rekonstruksiya usullari, cheklangan ma'lumotlardan batafsil tasvirlarni qayta tiklash uchun tasvirlash tizimi va anatomik tuzilmalar haqidagi oldingi bilimlardan foydalanadi, bu esa radiatsiya ta'sirini minimallashtirish bilan birga tasvir sifatini oshiradi.

Biz takroriy rekonstruksiya algoritmlari, xususan, modelga asoslangan usullar kompyuter tomografiyasida tasvir sifatini yaxshilash va radiatsiya ta'sirini kamaytirish uchun qanday qo'llanilishi haqida aniq va qisqacha tushuntirish beramiz. Asosiy fikrlar quyidagilardir:

1. Tasvir sifatini oshirish va nurlanish dozasini kamaytirish uchun kompyuter tomografiyasi uchun iterativ rekonstruksiya algoritmlari ishlab chiqilgan.

2. Modelga asoslangan iterativ rekonstruksiya usullari siyrak ma'lumotlardan yuqori sifatli tasvirlarni qayta tiklash uchun tasvirlash tizimi va asosiy anatomiya haqidagi oldingi bilimlarni o'z ichiga oladi.

3. Ushbu oldingi ma'lumotlardan foydalangan holda, modelga asoslangan iterativ rekonstruksiya zarur radiatsiya ta'sirini minimallashtirgan holda batafsil tasvirlarni yaratishi mumkin.

Bu kompyuter tomografiyasidagi ilg'or rekonstruksiya usullari diagnostika imkoniyatlarini yaxshilashga yordam beradi va shu bilan birga nurlanishni kamaytirish orqali bemor xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yishi haqida qisqacha ma'lumot beradi. Tushuntirish hech qanday qo'shimcha kontekst yoki tushuntirishni talab qilmasdan foyda va texnik yondashuvni aniq ifodalaydi.

3. Multi-modal Image Fusion:

- MRI va kompyuter tomografiyasini birlashtirish kabi turli xil usullardagi tasvirlarni birlashtirish aniqroq tashxis qo'yish uchun qo'shimcha ma'lumot beradi.

- Ro'yxatdan o'tish algoritmlari tasvirlarni turli modalliklar yoki vaqt nuqtalaridan moslashtiradi, bu aniq qoplama va taqqoslash imkonini beradi.

MRI va kompyuter tomografiyasi kabi turli xil ko'rish usullari birlashtirilganda, u aniqroq tashxisga olib keladigan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etadi. Ro'yxatga olish algoritmlari bu jarayonda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu esa har xil uslublar yoki vaqt nuqtalaridan olingan tasvirlarni tekislash, har tomonlama tahlil qilish va talqin qilish uchun aniq qoplama va taqqoslash imkonini beradi.

4. Shovqinni kamaytirish va artefakti tuzatish:

- To'lqinli o'zgarishlar, umumiy o'zgarishlarni minimallashtirish yoki chuqur o'rganishga asoslangan denoising algoritmlari tasvir sifatini buzmasdan tibbiy tasvirlardagi shovqinni samarali ravishda kamaytirishi mumkin.

- Artefakti tuzatish usullari MRIdagi harakat artefaktlari yoki kompyuter tomografiyasidagi nurni qattiqlashtiruvchi artefaktlar kabi muammolarni hal qiladi.

Bundan tashqari, artefakti tuzatish usullari MRIdagi harakat artefaktlari yoki kompyuter tomografiyasidagi nurni qattiqlashtiruvchi artefaktlar kabi muayyan muammolarni hal qilishda juda muhimdir. Ushbu tuzatish usullarini qo'llash orqali tibbiy tasvirlash bo'yicha mutaxassislar diagnostik tasvirlarning umumiy sifati va ishonchligini yaxshilaydi va aniqroq talqin va tashxislarni ta'minlaydi.

Qiyinchiliklar va kelajak yo'nalishlari:

Tibbiy tasvirlarni yaratish usullari va algoritmlarida sezilarli yutuqlarga qaramay, bir qator muammolar mavjud. Bularga katta izohli ma'lumotlar to'plamlariga bo'lgan ehtiyoj, chuqur o'rganish modellarini talqin qilish va turli xil bemorlar populyatsiyalarida algoritmlarning mustahkamligi va umumlashtirilishini ta'minlash kiradi.

Kelgusi tadqiqot yo'nalishlari sun'iy intellektni real vaqtda tasvirni tahlil qilish, shaxsiylashtirilgan tibbiyot va bashoratli diagnostika uchun tasvirlash texnologiyalari bilan integratsiyalashuvini o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, tezroq tasvirlash usullari va yuqori aniqlikdagi sensorlar kabi apparat vositalaridagi yutuqlar tibbiy tasvirlash tizimlarining imkoniyatlarini yanada oshiradi.

2021-yil sentabridagi so'nggi bilimlarim yangilanishiga ko'ra, chuqur o'rganish tibbiy tasvirlardan mazmunli ma'lumotlarni olishda muhim vazifa bo'lgan tibbiy tasvirni segmentatsiyalashda sezilarli yutuqlarga erishdi. O'sha vaqtgacha tibbiy tasvirni segmentatsiyalash bo'yicha chuqur o'rganishdagi so'nggi yutuqlardan ba'zilari:

1. U-Net va uning variantlari: 2015-yilda taqdim etilgan U-Net cheklangan izohli ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligi tufayli tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalashda mashhur arxitektura bo'lib qolmoqda. Segmentatsiya aniqligi va samaradorligini oshirish uchun U-Net ning Attention U-Net, Deense U-Net va Recurrent Residual U-Net kabi variantlari ishlab chiqilgan.

2. 3D konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN): 3D CNNlar KT yoki MRI skanerlaridan organlarni segmentlash kabi hajmli tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalash vazifalari uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu tarmoqlar fazoviy bog'liqliklarni uch o'lchovda ushlab turishi mumkin, bu esa aniqroq segmentatsiya natijalariga olib keladi.

3. Diqqat mexanizmlari: Insonning vizual tizimidan ilhomlangan diqqat mexanizmlari tibbiy tasvirni segmentatsiyalash uchun chuqur o'rganish arxitekturasiga birlashtirilgan. Ushbu mexanizmlar modelga tegishli tasvir hududlariga e'tibor qaratish, segmentatsiya aniqligini oshirish va murakkab anatomik tuzilmalarni boshqarish imkonini beradi.

4. Grafik neyron tarmoqlari (GNNs): GNNlar tibbiy tasvirlarda fazoviy munosabatlar va bog'liqliklarni olishda va'da berdi. Tasvirlarni grafiklar sifatida ifodalash orqali GNNlar tomir tarmoqlari yoki neyronal tuzilmalar kabi murakkab ulanish naqshlari bilan tuzilmalarni samarali ravishda ajratishi mumkin.

5. Yarim nazorat ostida va o'z-o'zini nazorat qilishda o'rganish: Cheklangan izohli tibbiy ma'lumotlarning qiyinchiliklari bilan yarim nazorat ostida va o'z-o'zini nazorat qilishda o'rganish usullari katta qiziqish uyg'otdi. Ushbu yondashuvlar qo'lda keng qamrovli yorliqlashni talab qilmasdan segmentatsiya ish faoliyatini yaxshilash uchun etiketlanmagan ma'lumotlar yoki yordamchi vazifalardan foydalanadi.

6. Domenni moslashtirish va uzatishni o'rganish: Domenni moslashtirish texnikasi bilimlarni etiketlangan manba domenidan yorliqsiz maqsadli domenga o'tkazish imkonini beradi, bu esa etiketli ma'lumotlar kam bo'lgan yoki tasvirlash sharoitlari turlicha bo'lgan stsenariylarda segmentatsiya samaradorligini oshiradi.

7. Noaniqlikni baholash: Segmentatsiyani bashorat qilishda noaniqlikni baholash klinik qarorlar qabul qilish uchun juda muhimdir. Ishonch oraliqlarini ta'minlash va segmentatsiya natijalarining ishonchliligini baholash uchun Bayes chuqur o'rganish usullari va noaniqlik miqdorini aniqlash usullari o'rganildi.

8. Talqin qilinadigan chuqur o'rganish: Klinik sharoitlarda ishonchni qozonish uchun chuqur o'rganish modellarining talqin qilinishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Chuqur o'rganish modellari tomonidan qabul qilingan segmentatsiya qarorlarini tushuntirish uchun diqqat xaritalari, aniqlik xaritalari va xususiyatlarni vizualizatsiya qilish usullari kabi texnikalar ishlab chiqilgan.

9. Klinik ish oqimi bilan integratsiya: Tibbiy tasvirni segmentatsiyalash uchun chuqur o'rganish modellari rentgenolog va klinisyenlarga o'simtalarni aniqlash, organlarni segmentatsiyalash va kasalliklar miqdorini aniqlash kabi vazifalarni bajarishda yordam berish uchun klinik ish oqimlariga tobora ko'proq integratsiya qilinmoqda.

Ushbu yutuqlar aniqlik, mustahkamlik, samaradorlik va klinik qo'llanilishini yaxshilashga qaratilgan tibbiy tasvirni segmentatsiyalash uchun chuqur o'rganish usullarining davom etayotgan evolyutsiyasi va takomillashtirilishini namoyish etadi. 2021 yildan keyingi so'nggi ishlanmalar uchun tibbiy tasvirlash va chuqur o'rganish sohasidagi eng so'nggi tadqiqot adabiyotlari va konferentsiya materiallari bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Xulosa:

Innovatsion usullar va algoritmlarning uzluksiz rivojlanishi tibbiy tasvirlash sohasidagi yutuqlarga turtki bo'lib, klinisyenlarga bemorlarga yordamni yaxshilash uchun batafsil va aniq tasvirlarni olish imkonini beradi. Chuqur o'rganish, tasvirni qayta tiklash algoritmlari va ko'p modali termoyadroviy texnika kuchidan foydalangan holda, tibbiy tasvirlash sohasi sog'liqni saqlashning kelajagini shakllantiradigan keyingi yutuqlarga tayyor.

3

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х.Масофали о'қитиш назарияси ва амалиёти. –Т. Фан, 2009.

2. Агапонов С. В. и др.Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий. / Авторы: Агапонов С. В., Джалиашвили З. О., Кречман Д. Л., Никифоров И. С, Ченосова Е. С, Юрков А. В. / Под ред. З.О. Джалиашвили. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 336 с: ил.

3. Андерсен, Бент Б. Мультимедиа в образовании / Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк – М.: Дрофа, 2007. – 224 с.

4. Бегимкулов У.Ш. Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогик таълимни ташкил этиш. // “Педагогик таълим” жур, № 1, 2004. – 25-25 бетлар.